

**МАҲКУМ ШАХСЛАРНИ АХЛОҚАН ТУЗАТИШ ВА ТАРБИЯЛАШДА
ПЕНИТЕНЦИАР ТАРБИЯЧИ ХОДИМЛАРНИНГ КАСБИЙ ПЕДАГОГИК-
ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИ**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ НРАВСТВЕННОГО ИСПРАВЛЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ**

**PROFESSIONAL PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING OF
PENITENTIARY EDUCATOR EMPLOYEES IN MORAL CORRECTION AND
UPBRINGING OF CONVICTED PEOPLE**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219596>

ELSEVIER

Хотамов Шухрат Носирович
Ўзбекистон Республикаси
Жамоат хавфсизлиги университети
“Ижтимоий-гуманитар фанлари”
кафедраси доценти

 Received: 14-10-2022 Accepted: 17-10-2022 Published: 22-10-2022	<p>Abstract: Мазкур мақолада жазони ижро этиш муассасаларида маҳкум шахсларни ахлоқий тузатиш ва тарбиялаш билан бевосита шуғулланадиган тарбиячи ходимлар учун зарур бўлган касбий сифатлар таҳлил қилинган. Шунингдек, жазони ижро этиш муассасалари фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари ва мазкур хусусиятлардан келиб чиқиб жазони ижро этиш муассасаси ходимига қўйиладиган талаблар ёритилган.</p> <p>Keywords: жазони ижро этиш муассасаси ходими, маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш, касбий тайёргарлик, педагогик-психологик тайёргарлик, касбий компетенция, билим савияси, ички маданият, муомала маданияти..</p>
 Received: 14-10-2022 Accepted: 17-10-2022 Published: 22-10-2022	<p>About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.</p> <p>Abstract: В данной статье анализируются профессиональные качества необходимые воспитателю занимающемуся непосредственно нравственным исправлением и перевоспитанием осужденных в учреждениях исполнения наказания. А также освещены особенности деятельности учреждений исполнения наказаний и исходя из этих особенностей требования к сотруднику учреждения исполнения наказания.</p> <p>Keywords: сотрудник учреждения исполнения наказания, нравственное исправление осужденных, профессиональная подготовка, педагого-психологическая подготовка, профессиональная компетенция, уровень знаний, внутренняя культура, культура общения..</p>
 Received: 14-10-2022 Accepted: 17-10-2022 Published: 22-10-2022	<p>About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.</p> <p>Abstract: This article analyzes the professional qualities necessary for a teacher who is directly involved in the moral correction and re-education of convicts in penal institutions. It also highlights the features of the activities of penal institutions and, based on these features, the requirements for the employee of the penal institution.</p> <p>Keywords: penitentiary officer, moral correction of convicts, professional training, teacher-psychological training, professional competence, knowledge level, internal culture, communication culture.</p>
 Received: 14-10-2022 Accepted: 17-10-2022 Published: 22-10-2022	<p>About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.</p>

Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялаш ишлари муассасанинг педагогик жамоаси, шунингдек, жазони ижро этиш муассасасининг барча ходимлари томонидан амалга оширилади. Шу сабабли мазкур ходимлар алоҳида тайёрликка эга бўлишлари лозим. Бу масалага ўз вақтида С.В.Познишев эътиборини қаратиб, бундан юз йил аввал жазони ижро этиш муассасалари учун ходимларни тайёрлайдиган махсус ўқув юрти бўлиши кераклигини айтиб ўтган. Мазкур масалага Б.С.Утевский ҳам ўз эътиборини қаратиб, Ички ишлар халқ коммисариати қошидаги мактабларда жазони ижро этиш муассасаларининг ўрта ва кичик таркибдаги лавозимларига ходимларни тайёрлайдиган бўлимларни ва юқори бошқарув лавозимлари учун олий курслар очишни таклиф этган. У ўз қарашларини ривожлантириб, пенитенциар тизим учун ходимларни касбий тайёрлашни ривожлантириш ва такомиллаштириш мақсадида махсус ўқув юртини ташкил этишни ва таълим олувчиларнинг қандай лавозимга тайёрланаётганликларидан келиб чиқиб турли бўлимларни очишни таклиф этган. Б.С.Утевский эса пенитенциар тизим ходимларининг сиртдан юридик маълумот олишларининг тарафдори эди.¹

Лекин узоқ йиллар давомида пенитенциар тизимда кадрлар етишмовчилиги кузатилди. Шу сабабли ҳам маълум бир муддат фаол маҳкумларни ўзларини ҳам бошқа маҳкумлар билан ишлаш жараёнига жалб этилган.

1957 йилга келиб отряд тизимининг вужудга келиши маҳкумларни индивидуал тарзда ўрганиб, уларга нисбатан турли тарбия усулларини қўллашда индивидуал ёндошувни амалга ошириш имконини яратиб берди. Шу билан биргаликда 1960-йилларда меҳнат тузатиш муассасалари тарбиячиларининг касбий малакасини оширишга катта эътибор қаратилди.²

Жазони ижро этиш муассасаларида фаолият юритувчи ходимлардан муайян касбий сифатларга эга бўлиши, мазкур фаолиятга педагогик-психологик жиҳатдан ходимларни касбий тайёр бўлишлари талаб этила бошлади.

Пенитенциар тизим ходимларининг касбий тайёргарлиги масаласини ёритишдан аввал шу нарсани қайд этиб ўтиш лозимки, маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялаш билан шуғулланадиган ходимда аввалам бор педагогик фаолиятга мойиллик бўлиши лозимлигини пенитенциар педагогларни ўзлари қайд этишди.

¹ Волошин Д.В. Взгляды Бориса Самойловича Утевского на совершенствование подготовки пенитенциарного персонала (1930-е годы)//Актуальные проблемы Российского права 2016.№12.(73) декабрь. –С. 213-217.

² Заурова Э.В. Пенитенциарная педагогика. Курс лекций.- Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. –С.48.

“Жазони ижро этиш муассасаси ходимларининг психологик тайёргарлиги маҳкумларга тарбиявий таъсир этишда зарур бўлган хислатларни шакллантириш, ривожлантириш ва фаоллаштириш бўйича махсус ташкил этилган мақсадга мувофиқ таъсир кўрсатиш жараёнидир”³.

Пентенциар соҳа олими Н.А.Тюгаева Россиянинг жазони ижро этиш федерал хизмати тингловчиларини, шунингдек, жазони ижро этиш муассасасига янги ишга келган ходимларни касбий тайёргарлик даврида ахлоқан тарбиялаш масалаларини тадқиқ этган. Н.А.Тюгаева жазони ижро этиш муассасаларига янги хизматга олинган ходимларни ўқитиш ва тарбиялаш вазифаси ўқув марказларига юклатилишини, лекин курсантларнинг касбий тайёргарликлари бўйича ўз-ўзини тарбиялаш билан шуғулланишлари зарурлиги ҳақида ҳам фикр билдирган⁴.

Соҳа олими А.С.Мисюрёвнинг фикрига кўра “жазони ижро этиш муассасалари учун ходимларни тайёрлайдиган олий ва ўрта касбий ўқув муассасаларида “Юриспруденция” мутахассислиги бўйича мутахассисларни тайёрлашда асосий эътибор уларда махсус ҳуқуқий касбий компетенцияни шакллантиришга қаратилишини, уларнинг психологик-педагогик билим, кўникма ва малакаларига юзаки қаралаётганини таъкидлайди⁵.

А.С.Мисюрёв маҳкумлар билан ишлаш учун тарбиячи ходимларни касбий тайёрлаш тизимида тингловчилар маҳкумлар билан конструктив педагогик ўзаро таъсир усул ва услубларини эгаллашлари учун зарур шароитларни яратиш лозим”⁶ лиги ҳақида таъкидлайди. Унинг фикрича, бугунги кундаги жиноят-ижроия тизимининг энг катта камчилиги маҳкумларнинг реижтимоийлаштирилишига ёрдам берадиган шахс ижобий сифатларини шакллантириш ва рағбатлантиришга психологик-педагогик ёндошув даражасининг пастлигидир⁷.

Жиноят – ижроия тизимидаги ходимларнинг педагогик-психологик тайёргарлигини тадқиқ этган А.Г.Чириков ўз тадқиқотлари давомида жазони ижро этиш муассасаларида бевосита маҳкумлар билан ишлайдиган

³ Сирлиев Б.Н. Жазони ижро этиш муассасалари фаолияти психологияси. Ўқув қўлланма. -Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2010. –Б.12.

⁴ Тюгаева Н.А. , Котляр В.Н. Самовоспитание курсантов и слушателей вузов ФСИН России – Рязань: Академия ФСИН России, 2010.–108 с.

⁵ Мисюрёв А.С. Поощрение как метод педагогического взаимодействия в колониях-поселениях// Пенитенциарная педагогика. 2012.-С. 103.

⁶ Мисюрёв А.С. Мисюрёв А.С. Поощрение как метод педагогического взаимодействия в колониях-поселениях// Пенитенциарная педагогика. 2012.-С. 105.

⁷ Мисюрёв А.С. Поощрение как метод педагогического взаимодействия в колониях-поселениях// Пенитенциарная педагогика. 2012.-С. 112.

ходимларда ўзларининг педагогик –психологик компетентликларининг даражаси пастлигидан ташвишланиш мавжудлигини аниқлаган.⁸

Тадқиқотчи Ю.В.Гагарин отряд бошлиқларини маҳкумлар билан ишлаш фаолиятига касбий тайёрлаш масалаларини тадқиқ этган⁹.

Педагог олима Э.В.Зауторова бугунги кунда эътибор жазони ижро этиш муассасаси ходимининг ахлоқий тарбияланганлиги, педагогик ва ҳуқуқий саводхонлиги, умумий маданиятга эга бўлганлигига қаратилаётганлигини таъкидлаб ўтган. Унинг фикрига кўра “Тарбиячига мақсадга интилувчанлик, меҳнатсеварлик, камтарлик, масъулиятлилик ва муаммоларни қўйишдаги сезгирлик, сўз ва иш бирлиги, ахлоқий поклик ва олий химматлилик хос бўлиши керак”¹⁰ дейди.

Психолог Б.Н.Сирлиев ходимларнинг психологик тайёргарлигини тўрт гуруҳга кирувчи таркибий қисмларини кўрсатиб берган. У: биринчи гуруҳга ходимнинг касбий психологик мўлжаллари ва ҳис-туйғуларини; иккинчи гуруҳга ходимнинг касбий ҳаракатларни бажаришга психологик жиҳатдан тайёргарлигини; учинчи гуруҳга ходимнинг юқори даражада ривожланган касбий кузатувчанлиги, сезги, хотира, тасаввур жараёнларини; тўртинчи гуруҳга ходимнинг маҳкум шахслар билан ишлаш жараёнида вужудга келган мураккаб вазиятларда ҳам хотиржамликни сақлаши, ҳис-туйғуларининг барқарорлигини киритган.¹¹

Жазони ижро этиш муассасаси ходимларининг педагогик-психологик тайёргарликлари уларнинг фаолиятлари хусусиятлари билан бевосита боғлиқ. Шунинг учун унинг мазмуни аниқ касбий йўналишга эга бўлиши зарур.

Жазони ижро этиш муассасаси тарбиячи ходимининг педагогик-психологик тайёргарлиги мазмунига қўйидагиларни киритишимиз мумкин:

а) тарбиячида маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялашга психологик жиҳатдан тайёр бўлишини шакллантириш; б) маҳкум шахслар билан тарбиявий ишларни олиб боришда муҳим ҳисобланган психологик жараёнларни ривожлантириш; в) маҳкум шахслар билан тўғри алоқа ўрнатиш кўникма ва малакасини ривожлантириш; г) маҳкумлар билан низоли вазиятларда педагогик-психологик усулларни самарали қўллаш кўникмасини шакллантириш ва ривожлантириш; д) маҳкумлар билан

⁸ Чириков А.Г. Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к обеспечению личной безопасности (психолого-педагогическая составляющая). Автореферат. дисс. кан. пед. наук: (13.00.08). 2004. - 25с.

⁹ Гагарин Ю.В. Формирование готовности сотрудников исправительных учреждений к воспитательной работе с осужденными (на примере начальников отрядов)// Казанский педагогический журнал, 2010, № 1 -С. 140-146.

¹⁰ Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика. Курс лекций.- Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. –С.61.

¹¹ Сирлиев Б.Н. Жазони ижро этиш муассасалари фаолияти психологияси. Ўқув қўлланма.-Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВАкадемияси, 2010. -Б.12.

мулоқотга киришганда хотиржамликни сақлаш, рухий барқарорликка эга бўлиш: е) ходимнинг хиссий-иродавий сифатларини ривожлантириш; ж) ходимларни муассасадаги стрессли вазиятларга, рухий зўриқишларга тайёрлаш.

Жазони ижро этиш муассасалари ходимларининг педагогик-психологик тайёргарлигини қуйидаги йўналишларга ажратиш мумкин:

а) ходимларнинг жазони ижро этиш муассаси фаолиятига хос бўлган стресс омилларининг таъсирига психологик-педагогик жиҳатдан чидамлилигини ошириш;

б) ходимларда педагогик-психологик ва касбий сифатларни ривожлантириш, ҳар қандай мураккаб вазиятларда тўғри қарор қабул қилиш кўникма ва малакасини шакллантириш.

Жиноий жазони ижро этиш ходимларининг педагогик-психологик тайёргарлиги унинг касбий маҳоратини ошириб боради. Шунинг учун жазони ижро этиш муассаси ходимларининг касбий тайёргарлик тизимига психологик тайёргарликни мақсадга йўналтирилган ҳолда ошириб боришнинг усул, услуб ва шакллари киритиш лозим.

Россия Федерациясининг Рязань шаҳридаги Россия Ички Ишлар Вазирлиги тасарруфидаги Жазони Ижро этиш Федерал хизмати Академияси мазкур жазони ижро этиш соҳасига ходимларни тайёрлаш бўйича асосий таълим муассасаларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистонда жазони ижро этиш муассасаларида фаолият юритишга мутахассислар 2017 йилга қадар Ўзбекистон Республикас Жамоат хавфсизлиги университетида тайёрланар эди. Шунингдек, жазони ижро этиш муассасаларининг ходимлари мазкур университетда ўзларининг кўникма ва малакаларини оширар эдилар. Бугунги кунда жазони ижро этиш муассасасига олий маълумотли жазони ижро этишни таъминлаш мутахассислари Ички Ишлар Вазирлиги Академиясида тайёрланади. Шунингдек, Академиядаги Сержантлар таркибини тайёрлаш олий курсларида ушбу мутахассислар ўқитилади. Бу мутахассислар жазони ижро этиш бош бошқармасининг кадрлар сиёсатига мувофиқ ва кадрларга бўлган талаб ва эҳтиёжлардан келиб чиқиб амалга оширилади. Жазони ижро этиш муассасалари фаолияти ўзига хос хусусиятларга эга. Бу хусусиятлар қуйидагилардан иборат: а) жазони ижро этиш муассасалари ходимлари маҳкумлар билан ишлаш жараёнида биринчи навбатда қонун устуворлигига эътибор қаратишлари талаб этилади; б) муассаса ходимлари фаолияти қонун ва жамиятдаги қабул қилинган нормалардан оғувчи хулқ-атворга, жамиятга зид қарашларга, тартибни бузишга мойил шахслар билан амалга оширилади; в) ходимлар турли психологик хусусиятга ва дунёқарашга эга шахслар билан тарбиявий

ишларни амалга оширадилар; г) ходимлар фаолияти турли мураккаб ва стрессли вазиятда амалга ошади; д) ходимлар маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялашни амалга оширадилар.

Жазони ижро этиш муассасаси ходими фаолиятининг юқоридаги хусусиятидан келиб чиқиб, ходимнинг чуқур билим, кўникма ва малака билан бир қаторда касбий педагогик - психологик муҳим сифатларга эга бўлиши ҳам талаб этилади. Бу сифатларга тадқиқотимиз натижасидан келиб чиқиб қуйидагиларни киритиш мумкин: шахс сифатларининг касбий педагогик-психологик йўналганлиги; психологик-педагогик билиш жараёнларининг: идрок, диққат, хотира, тафаккур, тасаввур, кузатувчанликнинг ривожланганлиги билан боғлиқ мураккаб вазиятларда тезкор қарор қабул қила олиш; хиссий-иродавий сифатларнинг ривожланганлиги, сабр-тоқатлилиқ; рухий барқарорлик; мулоқотга киришувчанлик, маҳкум шахсларда ўзига нисбатан ишонч уйғота олиш.

Жазони ижро этиш муассасаси ходими қонунга итоаткор бўлишда маҳкумларга ўрнак бўлиши ва ҳар бир ҳаракати қонун доирасида ва адолатли бўлиши лозим. Маҳкумларнинг ўзига хос хусусиятлари ходимдан сабр-тоқатли бўлишни, ўз ҳиссиётларини жиловлай олишни талаб этади. Ходим турли стрессли вазиятларга педагогик-психологик жихатдан чидамли бўлиши, жазони ижро этиш муассасасида юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай экстремал вазиятга психологик тайёр бўлиши лозим. Ходимлар маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялаш билан шуғулланишлари сабабли педагогика ва психология соҳаси бўйича чуқур билимга эга бўлишлари, турли педагогик ва психологик таъсир усуллари ва воситаларидан унумли фойдаланиш кўникма ва малакасига эга бўлишлари лозим.

Пенитенциар тизим ходимларида юқорида кўрсатиб ўтилган сифатлар яхши ривожланмаган бўлиши мумкин. Лекин яхши мутахассис бўлишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган ҳар бир ходим ўзида юқорида санаб ўтилган сифатларни амалий фаолияти давомида ривожлантиришга ҳаракат қилади. Агар тарбиячи ходимнинг қайсидир касбий, шахсий томонида камчилик бўладиган бўлса, маҳкумлар буни дарров илғайдилар ва бу ҳолат ходимнинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли ходим узлуксиз ўз устида ишлаши ва барча юқорида кўрсатиб ўтилган сифатларни ривожлантиришга интилмоғи керак.

Чунки маҳкумлар билан олиб бориладиган тарбиявий ишлар, маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялаш масалалари, тарбиявий жараённи бошқаришни ташкил этиш долзарб масалалардан биридир. Унинг тўғри ҳал этилиши ҳар бир ходимнинг фаоллигига боғлиқ. Натижаларнинг

ижобий бўлиши эса ходимларнинг касбий ҳуқуқий, педагогик, психологик маҳоратига боғлиқ. Жазони ижро этиш муассасасида фаолият юритадиган ҳар бир ходим педагогик ва психологик билимга эга бўлишини давр ва сиёсат талаб этади. Тадқиқотимиз давомида аниқланишича педагогик ва психологик билимлар пенитенциар муассасалардаги нафақат тарбиячиларнинг, балки барча тоифадаги пенитенциар ходимларнинг фаолиятини енгиллаштиради. Педагогик ва психологик билимлар: маҳкум шахснинг индивидуал психологик хусусиятларини тўғри баҳолашга ёрдам беради; маҳкум шахсларда юзага келган салбий жиҳатларни ўз вақтида аниқлашга, ижобий сифатларини ривожланишига, салбий сифатларни шаклланишининг олдини олишга ёрдам беради; маҳкумлар орасидаги мавжуд муҳитни, жараёнларни (гуруҳли фикрлар ва кайфиятларни, анъана ва урф-одатларни, шахслар ўртасидаги ўзаро мулоқот тизимини, кичик гуруҳларнинг юзага келиш хусусиятларини, улардаги йўлбошчиларни, гуруҳдаги келишмовчиликларни ва гуруҳли тартиб бузилишига мойил ҳиссиётларни) аниқлашга ёрдам беради; маҳкумларни сақлаш режимининг ижобий таъсирини, психологик таъсир йўллари ва усулларини, маҳкум шахслар томонидан амалга ошириладиган меҳнат турларини, умумтаълим ва бирон касбга тайёрлашни, тарбиявий ишларни, яқка тартибда ва гуруҳларга самарали тарбиявий таъсир кўрсата оладиган воситаларни психологик тўғри қўллаш усулларини аниқлашга ёрдам беради; маҳкумларнинг жиноий жазони ўташ давридаги, уларни бошқа жойларга кўчирилиши вақтидаги ва озодликка чиқишга тайёрлаш давридаги мослашишларини бошқариш бўйича тўғри психологик-педагогик тавсиялар беришга, маҳкум шахсларни ҳаётга ижобий йўналтириш ва улар орасида соғлом муҳитни шакллантиришга, маҳкумларнинг тузалиши натижаларини объектив баҳолашга ёрдам беради.

Маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялашда жазони ижро этиш муассасасидаги тарбиячиларнинг роли ва ўрни алоҳида аҳамиятга эга экан. Муассаса тарбиячилари тарбиячи бўлишлари билан бирга қонун тарғиботчилари ҳамдир.

Амалиётнинг илмий таҳлилидан маълум бўлдики, жазони ижро этиш муассасаларида самарали фаолият юритиши учун тарбиячиларга бир қатор талаблар қўйилар экан. Булар: танланган касбига ижобий муносабатда бўлиш; педагогика, психология, ҳуқуқшунослик бўйича чуқур билимларга эга бўлишлик; ҳалол бўлишлик, таъмагирлик қилмаслик, порага сотилмаслик; принципиаллик ва қатъийлик. Бу сифатлар тарбиячига ўзининг ижтимоий, шахсий ҳатти-ҳаракатларини ва амалий фаолиятини тўғри белгилашга, маҳкум шахсларни ахлоқан тарбиялаш жараёнининг моҳиятини чуқурроқ англашига ёрдам берадиган ғоявий тафаккурининг

шаклланишига ва ривожланишига ёрдам берар экан. Жазони ижро этиш муассасаси тарбиячиси маҳкум шахсларда тарбиялашни хоҳлаган ахлоқий сифатларга ўзи ҳам эга бўлиши керак. Шунингдек, у ахлоқан пок, маънавий, ғоявий етук бўлиши лозим; жазони ижро этиш муассасаси тарбиячиси юкори даражада профессионал бўлиши билан бирга; тарбиячи - бу фан, техника, санъат ютуқларини эгаллаган, рўзнома ва журналларни мунтазам мутоала қиладиган ҳамда бадиий адабиётни севадиган бўлиши лозим; тарбиячи доимо ўз устида ишлаши, ўқиган рўзнома, журнал ва газеталаридан, теваарак мухитда содир бўлаётган ходисалардан ўз фаолияти учун зарур маълумотларни олиб, маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялаш жараёнида уларнинг ижобий томонларини қўллаш олиши лозим.

Пенитенциар-педагогик фаолият тарбиявий ишга муҳаббат, ўз ишидан қониқиш хиссини ўзида мужассам этган ўзига хос лаёқатни талаб этади. Бундай лаёқат ва тарбиячининг ўз ишига бўлган муҳаббати ва ижобий муносабати унинг ҳар бир маҳкумга тарбиявий тўғри ёндашишига ёрдам беради. Бевосита суҳбатимиз давомида аниқландики, жазони ижро этиш муассасаси тарбиячиси ўз фаолияти давомида турли қийинчиликларга тўқнаш келиши ва бу ҳолат уларда умидсизликни юзага келтириши ҳам мумкин. Шу сабабли ҳар бир пенитенциар тарбиячининг оптимист бўлиши талаб этилади. Шунингдек, тарбиячи ҳар бир маҳкум шахсни ижобий ва салбий сифатларга эга бўлган шахс сифатида кўра олиш қобилятига эга бўлиши ҳам керак. Тарбиячилик касбини тасодифан танлаган, маҳкум шахсларга адоватли муносабатда бўлган, ўз касбини севмайдиган, маҳкум шахсларни тарбиялаш эмас, жазолаш лозим деб ҳисоблайдиган шахслар жазони ижро этиш муассасасида ишлаши мумкин эмаслигини кўпгина тарбиячилар тасдиқлайдилар. Педагогик фаолият билан тегишли маълумотга ва касб тайёргарлигига эга, юксак ахлоқий фазиларларга эга бўлган шахслар педагогик фаолият билан шуғулланишлари мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг жинойт-ижроия кодекси. Расмий нашр, Т.:Адолат, 2015. 1-боб 7- модда, -Б.5.
2. Волошин Д.В. Взгляды Бориса Самойловича Утевского на совершенствование подготовки пенитенциарного персонала (1930-е годы)//Актуальные проблемы Российского права 2016.№12.(73) декабрь. -С. 213-217.

3. Гагарин Ю.В. Формирование готовности сотрудников исправительных учреждений к воспитательной работе с осужденными (на примере начальников отрядов) // Казанский педагогический журнал, 2010, № 1-С. 140-146.
4. Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика. Курс лекций.- Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. -С.61.
5. Карпенко Л.А. Психология. Словарь.- М.: Политиздат, 1990. -С.389.
6. Maxmudov R.M. Penitensiar psixologiya va pedagogika. Darslik , T. НТИ. 2018. -В. 139.
7. Мисюрёв А.С. Мисюрёв А.С. Поощрение как метод педагогического взаимодействия в колониях-поселениях// Пенитенциарная педагогика. 2012 .-С. 105.
8. Мисюрёв А.С. Поощрение как метод педагогического взаимодействия в колониях-поселениях// Пенитенциарная педагогика. 2012 .-С. 103.
9. Мисюрёв А.С. Поощрение как метод педагогического взаимодействия в колониях-поселениях// Пенитенциарная педагогика. 2012 .-С. 112.
10. Сирлиев Б.Н. Жазони ижро этиш муассасалари фаолияти психологияси. Ўқув кўлланма,-Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВАкадемияси, 2010. -Б.12.
11. Сирлиев Б.Н. Жазони ижро этиш муассасалари фаолияти психологияси. Ўқув кўлланма. -Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2010. -Б.12.
12. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов на-Дону, Изд-во Феникс, 2009 -240с.
13. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов на Дону 2006. -С.240.
14. Тюгаева Н.А. , Котляр В.Н. Само воспитание курсантов и слушателей вузов ФСИН России – Рязань: Академия ФСИН России, 2010.-108 с.
15. Чириков А.Г. Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к обеспечению личной безопасности (психолого-педагогическая составляющая). Автореферат.дисс.кан.пед наук: (13.00.08). 2004. -25с.